

TEKNOLOGIK USKUNALARNI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARIDA "OPERATOR-AVTOTRANSPORT VOSITALARI-TEKNOLOGIK USKUNALAR - O'LCHASH VOSITALARI-MUHIT" TIZIMINI TAHLIL QILISH.

1.Nizomiddinova Maftunaxon Shoirjon qizi

2.Mirzatillayev Akramjon Akmaljon o'g'li.

3.Xonkeldiev Mo'minjon Adhamjon o'g'li

Farg'ona politexnika instituti

Mexanika – mashinasozlik fakulteti

“TVM” yo‘nalishi E 24-21 guruh talabalari

TVM 36-20

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7628875>

Annotatsiya: Ushbu maqolada avtotransport vositalari texnik xizmat ko'rsatish uchun texnologik uskunar elementlari ichki va tashqi munosabatlarga ega bo'ladi. Asbob-uskunalaridan foydalanish natijalariga, samaradorligiga va umuman butun tizimga ta'sir qiluvchi tizim sharoitida ishlaydi. Ko'pgina omillar va qonuniyatlarning ta'siri zamonaviy texnologik asbob-uskunalarining konstruksiyalarida hisobga olinmaydi, transport vositalarining parametrlarini sinash va o'lchash qoidalarini tartibga soluvchi normativ va operatsion hujjatlarda aks etmaydi.

Kalit so'zlar: avtotransport vositalari, istemol hususiyati, uskunaning havfsizligi, monitoring lazer, texnovektor 6202 free motion, art, pc, o'lchov tizimlari, texnik yechim.

Avtotransport vositalari texnik xizmat ko'rsatish uchun texnologik uskunar elementlari ichki va tashqi munosabatlarga ega bo'ladi. Asbob-uskunalaridan foydalanish natijalariga, samaradorligiga va umuman butun tizimga ta'sir qiluvchi tizim sharoitida ishlaydi. Ko'pgina omillar va qonuniyatlarning ta'siri zamonaviy texnologik asbob-uskunalarining konstruksiyalarida hisobga olinmaydi, transport vositalarining parametrlarini sinash va o'lchash qoidalarini tartibga soluvchi normativ va operatsion hujjatlarda aks etmaydi. Bundan tashqari, ushbu naqshlar aniq shaklda ochilmaydi, ularning namoyon bo'lishini tasvirlaydigan modellar yo'q va ularning miqdoriy ko'rsatkichlari yo'q. Binobarin, takomillashtirishning nazariy asoslarini ishlab chiqish texnik xizmat ko'rsatish uchun texnologik uskunar avtotransport vositalari tizimli aloqalar va qonuniyatlarning mavjudligi va xususiyatini hisobga olishi, ularga tayanishi, shuningdek ilm-fan va texnologiyaning tegishli sohalarida innovatsion yutuqlarni hisobga olishi, yangi tashkil etilayotgan va modernizatsiya qilinayotgan namunalarning texnik darajasi va sifatini baholash metodologiyasini takomillashtirishga qaratilishi kerak, ishlab chiqaruvchilar raqobatini rag'batlantirish mexanizmlarini rivojlantirishga texnologik uskunar, umuman, asbob-uskunalar, avtotransport vositalari va butun avtotransport tarmog'idan foydalanish samaradorligi va xavfsizligini oshirishga olib keladi.

Avtotransport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish uchun texnologik uskunalarning sifat tarkibiy qismlarining strukturaviy diagrammasi

Uning sifatini tashkil qilish nuqtai nazaridan ishlab chiqarish sinf sifatida texnologik uskunalarning tahlil shakli ko'rsatilgan sxema olib keladi. 1-sxemaga muvofiq, texnologik asbob-uskunalarining sifati shartli ravishda uning xavfsizlik xususiyatlari va iste'mol xususiyatlari to'plami sifatida ifodalanishi mumkin.

Uskunaning xavfsizligi uning tarkibiy, yong'in, atrof-muhit, elektr, elektromagnit xavfsizligi, xavfsizlikka (buzilmaslikka va saqlanishga) ta'sir etuvchi ishonchlilik xususiyatlari va ushbu ro'yxatda ko'rsatilmagan boshqa xavfsizlik tarkibiy qismlaridan iborat bo'lib, ular muayyan turdagi uskunalarda namoyon bo'lishi mumkin.

Uskunaning iste'mol xususiyatlari uning maqsad ko'rsatkichlari, moslashuvchanligi, ishonchlilik xususiyatlari (chidamlilik va ta'mirlanish qobiliyati), energiya iste'moli ko'rsatkichlari, standartlashtirish va birlashtirish, ko'chirish, ergonomika, dizayn va estetika, iqtisodiy, patent-huquqiy va boshqa ko'rsatkichlar bilan belgilanadi.

Birinchi guruh - uskunalarning xavfsizlik xususiyatlari, O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq, ular muvofiqlikni tasdiqlashi kerak bo'lgan parametrlar ro'yxatiga kiradi va ishlab chiqarish va muomalaga chiqarishda sertifikatlashtirilishi shart.

Birinchiidan, atrof-muhit omillari va doimiy ichki parametrlarning barqaror yoki sun'iy ravishda qayd etilgan qiymatlari bilan o'lchovlarni amalga oshirishda yetakchi rol insonga bog'liq bo'lib qoladi.

Ikkinchiidan, o'rnatilgan an'analar va rivojlanish darajasi tufayli sinov va diagnostika jarayonida o'lchash texnikasi va texnologiyasi transport $U(t)$ nazorat ta'sirlari vaqtida shakllanishning tabiati o'lchov asboblari bilan qayd etilmaydi yoki o'lchov natijalarini qayta ishlashda hisobga olinmaydi.

Uchinchiidan, avtotransport vositalarining geometrik parametrlarini nazorat qilishda nazorat qilinayotgan avtotransport vositalari va o'lchash moslamasining o'zaro joylashuvi parametrlariga $P_i(x_i, y_i, z_i)$ omillariga yetarlicha e'tibor berilmaydi.

To'rtinchiidan, texnik daraja va sifatni kompleks baholash masalasi texnologik uskunalarning uslubiy ravishda hal etilmadi, bu uskunaning keng taklifi bilan uni sotib olishda tanlash, shuningdek, zamonaviylashtirishda strukturani takomillashtirish yo'nalishini aniqlash qiyinlashtiradi.

Beshinchiidan, mahsulot sifatini yaxshilash vositasi sifatida iste'mol xossalari bo'yicha jihozlarni ixtiyoriy sertifikatlash uning metodologiyasining nomukammalligi tufayli ishlamaydi.

Binobarin, u, matematik modellarni qurish va avtomobil x_1 va x_2 funktsional parametrlarini o'lchash natijalariga nazorat ta'sirini ilmiy asoslangan baholay olish metodologiyasini aniqlash va texnologik uskunalarning namunalari K_{kj} texnik darajasi va sifatini kompleks baholay olish, aniqlash va uning iste'mol xususiyatlari sertifikatlashtirish metodologiyasini sinash uchun zarur.

Rasmiylashtirilgan shaklda birinchi funktsionallik quyidagicha ifodalanishi mumkin: $X_1(t) = f(U_1(t))$, $U_2 = const$

Bu yerda $X_1(t)$ –transportning funktsional chiqish parametri (erkin tezlashish rejimida dizel chiqindi gazlarining tutunliligi, yonilg'i iste'moli, harakat tekisligi va boshqalar.); $U_1(t)$ –yonilg'ini nazorat qilish pedalini ko'chirish funktsiyasi; t - vaqt Boshqa barcha tashqi va boshqariladigan parametrlar doimiy qiymatlarni (o'zgarmas) oladi.

Ikkinchi funksional: $X_2 = f(P_i(x_i, y_i, z_i)), U_1 = \text{const}$

Bu yerda X_2 - avtotransport vositalarining geometrik parametrlarini o'lchash xatosi; $P_i(x_i, y_i, z_i)$ - nazorat qilinadigan transportning o'zaro joylashuvi va 3D lazer o'lchash tizimining elementlari parametrlari.

Uchinchi funksional: $K_{kj} = f(Q_1, Q_2, Q_i \dots Q_n)$,

Bu yerda - K_{kj} - qurilmaning j-chi namunasining kompleks sifat ko'rsatgichi; $j = 1 \dots, m$ (m-ko'rilayotgan to'plamda texnologik qurilma namunalari soni); Q_i - texnologik qurilma tarkibi; $i = 1 \dots, n$ (n - texnologik uskunalarning ko'rib chiqilayotgan xususiyatlari soni).

Lazer qurilmali texnologik asbob-uskunalarining tuzilishi va parametrlariga qo'yiladigan talablarni tahlil qilish va asoslash metodologiyasi.

Avtotransport vositalarining xavfsiz va iqtisodiy ishlashini ta'minlash, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash xarajatlarini kamaytirish va sifatini oshirishda avtotransport vositasining geometrik parametrlari nazorat qilish uchun texnologik uskunarlar muhim rol o'ynaydi. Ushbu guruhni takomillashtirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri texnologik uskunarlar lazer asboblari va texnologiyalarini qo'llashdir.

Nazorat qilish uchun mo'ljallangan texnologik asbob-uskunalar uchun talablarni shakllantirish metodologiyasini ishlab chiqish avtotransport vositasining geometrik parametrlari nazorat qilinadigan avtotransport vositalarining lazer asboblari bilan koordinatalarini bevosita aniqlash bo'yicha ishlab chiqilgan g'oya doirasida amalga oshirildi.

Shunday qilib, ushbu bo'limning vazifasi lazer o'z ichiga olgan texnologik uskunarlar, o'lchash tizim (O'T)larining matematik modellari, nazorat qilinadigan avtomobil nuqtalarining koordinatalarini hisoblash algoritmlari va ularni aniqlash xatolarining avtotransport vositalarining geometrik parametrlarini kontaktsiz nazorat qilish kontseptsiyasini ishlab chiqishdan iborat.

Lazer asboblari va texnologiyasidan foydalangan holda o'lchash tizimlarining modellari muallifning rahbarligi ostida ishlab chiqilgan va quyida keltirilgan maxsus texnik yechimlar asosida ko'rib chiqiladi.

O'lchov tizimlarini tahlil qilish va sintez qilish uchun boshlang'ich nuqta sifatida biz mexanik tizimlardan kompyuter asosida avtomatlashgacha o'tish ma'nosida chegara bo'lgan Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 22 dekabrda 1010-son qaroriga ko'ra. Texnik yechim burchak o'lchagichlari shaklida ishlab chiqarilgan o'lchash moslamalari bo'lib, unda elastik bo'lmagan ip bilan o'ralgan, ipning bir uchi rulon o'qiga o'rnatiladi, ikkinchisi esa koordinatalari aniqlanishi kerak bo'lgan nuqtada mustahkamlash elementi bilan jihozlangan. Tizim shuningdek, ART, PC va monitorni (yoki axborot chiqishi qurilmasini) o'z ichiga oladi. Ko'rib chiqilgan o'lchash tizimlari yordamida nazorat qilinadigan nuqta pozitsiyasining koordinatalarini qayd etish uchun ipning erkin uchi rulondan chiqariladi va tegishli kuzov nuqtasiga birlashtiriladi. Olingan qiymatlarga ko'ra, uncha katta bo'lmagan ipning uzunligi va maylning burchaklari nazorat tekisligiga qarab, kerakli nuqtaning koordinatalari aniqlanadi. Yuqorida keltirilgan texnik yechimdagi ko'rib chiqilgan usulning kamchiliklari quyidagilardir: belgilangan (nazorat) nuqtada nazorat ostida tanaga iplar; o'lchovlarning davomiyligi va past aniqlik; bir nechta nuqta va o'lchov vositalarini qo'llash zarurati; o'lchov tizimining qiymatini oshirish; iplarining ish uzunligini o'lchash uchun mos yozuvlar sifatida ishlatiladigan boshqa chiziqli o'lchovlarga ehtiyoj. Yuqorida keltirilgan texnik yechim asosida va rivojlanishida nazorat ostida bo'lgan

avtomobil bilan bevosita aloqa qilmasdan uzoqdan sotiladigan avtotransport vositalarining geometrik parametrlarini nazorat qilishning uchta usuli ishlab chiqildi va patentlandi. Yuqorida keltirilgan uchta usulni o'z ichiga olgan keyingi tadqiqotlar uchun, shuningdek, geodeziya asboblari amalga oshiriladigan va nazariy va amaliy tomondan qiziqish bildiradigan variant ham ishlatilgan. O'rganilayotgan variantlarning har birini alohida ko'rib chiqamiz.

1. Buriqish burchagini o'lchash sensorlari bilan bog'liq lazer ko'rsatkich asosida ishlaydigan avtotransport vositalarining geometrik parametrlarini o'lchash tizimi. (2- rasm)

Ko'rib chiqilayotgan birinchi variant o'lchov tizimi (1-variant) prototipning tizimli va parametrik sintezi (texnik yechim) natijasidir. Ushbu o'lchov tizimida uning kamchiliklari sababi yo'q qilinadi: unda ishlatiladigan uncha katta bo'lmagan iplar bir-biriga nisbatan ma'lum bir oraliqda joylashgan ikkita o'lchash moslamasining ma'lum bir nuqtasiga yo'naltirilgan lazer ko'rsatkichlari (viziram) bilan almashtiriladi. Vertikal tekisliklarda joylashgan burchak sensorlari bilan tizimli ravishda bog'langan lazer tipidagi vizirlar bo'lgan ikkita o'lchash moslamasi a va b nuqtalarida tekis gorizontol to'rtburchak matritsaga o'rnatiladi. Har bir o'lchash moslamasining nurlari-vizirlari avtomobilning ma'lum bir D nuqtasini belgilaydi. ABD uchburchagi aqliy gorizontol matritsa-tekislikda loyihalashtiriladi va ABCD xayoliy piramidasini oladi, nurlarning matritsaga tushishi burchaklarini va tekislikdagi burchaklarni aniqlaydi. Tanlangan koordinatali tizimda avtomobil nomidagi nuqtaning koordinatalarini hisoblanadi. So'ngra, har ikkala nur-vizirni avtomobilning boshqa D nuqtasiga yo'naltiriladi va xuddi shu tarzda avtomobilning ikkinchi nuqtasining x y z pozitsiyalarini koordinatalarini topiladi.

2-rasm

TexnoVektor 6202 FREE MOTION avtotransport korxonalarini, xizmat ko'rsatish stantsiyalarini, avtomobil zavodlari va diagnostika markazlari sharoitida boshqariladigan va

boshqarilmaydigan avtomobil g'ildiraklarini o'rnatish burchaklarini o'lchash va sozlash uchun mo'ljallangan stand.

$$\begin{cases} x = x_0 + AC * \cos \gamma \\ y = y_0 + AC * \sin \gamma \\ z = z_0 + AD * \sin \alpha \end{cases}$$

2.1-sistema

Bu yerda x_0, y_0, z_0 sensorlar bilan bog'liq lazer emitentining koordinatalari A nuqtasida o'rnatilgan burilish burchagi; x, y, z - kerakli (nazorat) D nuqtaning koordinatalari. Koordinatalar bo'yicha $D(x, y, z)$ va $D(x' u' z')$ nuqtalarining pozitsiyasi [DD'] mutlaq masofani, shuningdek, bu masofaning asosiy koordinatali tekisliklarda proektsiyasini aniqlaydi. Olingan masofalar va proektsiyalar mos yozuvlar texnologik o'lchamlari bilan taqqoslanadi.

Usulning etishmasligi-kamida uchta burchak sensorini qo'llash zaruriyati, natijada koordinatalarni aniqlashda xatolik to'planib, sezilarli miqdorlarga erishish mumkin.

2. Uchta lazer masofa o'lchagichlariga asoslangan transport vositalarining geometrik parametrlarini nazorat qilish tizimi.

2-variant 1-variantning texnik yechimi va lazer o'lchagichlarda sotiladigan lineer o'lchov texnologiyasi asosida tizimli va parametrik sintez natijasidir: burchak burilish sensorlari o'rniga yuqori o'lchov aniqligi bilan lineer lazer o'lchagichlar qo'llaniladi.

Usuliga ko'ra, nuqta fazoviy koordinatalari uch yoki undan ortiq lazer masofa o'lchagichlari yordamida aniqlanadi, ular pozitsiyaning asosiy koordinatalarini o'rnatadi, uchta nurning har birini nazorat qilinadigan avtomobil nuqtasiga yo'naltiradi, nurlarning uzunligini o'lchaydi va tenglama tizimini hal qiladi tanlangan koordinata tizimidagi istalgan nuqtaning x, y, z koordinatalarini aniqlaydi.

$$\begin{cases} CD = \sqrt{(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 + (z - z_3)^2} = b_1 \\ AD = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2} = b_2 \\ BD = \sqrt{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 + (z - z_2)^2} = b_3 \end{cases}$$

2.2 sistema

Bundan tashqari, uchta nurning har birini avtomobilning ikkinchi nazorat qilinadigan nuqtasiga yo'naltiriladi va shunga o'xshash 2.2 sistemaning yechimi uning pozitsiyasining koordinatalarini aniqlaydi. Topilgan koordinatalarga ko'ra, boshqariladigan nuqtalar orasidagi masofa va segmentning proektsiyasi mos yozuvlar texnologik o'lchamlari bilan taqqoslanadigan asosiy koordinatalar tekisligiga qarab hisoblanadi.

Lineer metr va ikkita burilish burchagi o'lchov sensoriga asoslangan o'lchash tizimi.

Quyidagi o'lchov tizimi (variant 3), amaliy qiziqish aslida texnik yechimning tizimli sintezidir: uncha katta bo'lmagan ip o'rniga lineer lazer o'lchagich ishlatiladi. Ushbu usulning alohida ishi geodeziya asboblarida va ayrim koordinatali o'lchash mashinalarida amalga oshiriladi. Ushbu usul uch o'lchamli kosmosda nuqtalarning koordinatalarini o'lchash moslamasidan foydalanib aniqlashni o'z ichiga oladi, bu esa burilish burchaklarini ro'yxatga olish sensorlari bilan bog'liq chiziqli lazer masofa o'lchagichidir. O'lchov elementlari muayyan mekansal koordinatalarda qat'iy joylashtirilgan. Lazer o'lchagichining nurlari ma'lum bir nuqtaga qaratilgan bo'lib, ufqning yon tomonlariga (yoki tanlangan koordinata tizimida) uning uzunligi va burchaklarini

o'lchaydi va oddiy tenglamalar tizimini (2.3) hal qilib, tanlangan koordinata tizimidagi yuqoridagi nuqtaning holatini aniqlaydi. (2.3 – rasm)

2.3 – rasm. Burilish burchagi sensorlari bilan bog'langan chiziqli lazer o'lchagichni ishlatadigan o'lchash tizimi.

$$\begin{cases} x = x_0 + AD * \cos \alpha * \cos \gamma \\ y = y_0 + AD * \cos \alpha * \sin \gamma \\ z = z_0 + AD * \sin \alpha \end{cases}$$

2.3 sistema

Bu yerda x_0, y_0, z_0 -o'lchov nuqtasining koordinatalari (A nuqta); x, y, z -kerakli nuqtaning pozitsiyasining hisoblangan koordinatalari (D nuqta).

Ko'rib chiqilayotgan variant ham kamchiliklarga ega: birinchi navbatda, koordinatalarni o'lchash xatolari burchaklarni o'lchash sensorlarining o'qishlari tufayli sezilarli darajada ko'payishi mumkin; ikkinchidan, lazer masofa o'lchagichi va burilish burchaklarini ro'yxatga olish sensorlarini juftlashtirish moslamasining yuqori aniqligi talab qilinadi.

Monitoring lazer texnologiyasi asosida transport vositalari nazorat geometrik parametrlarini o'lchash tizimi.

Oxirgi variant (variant 4) shuningdek, 2 versiyasi va kuzatuv lazer texnologiyasi asosida sintezlangan mualliflik rivojlanishi hisoblanadi: faqat alohida o'lchovlarni emas, balki kuzatuv rejimida (doimiy o'lchovlar) ishlab chiqarishga imkon beruvchi uchta ortogonal joylashgan lazer masofa o'lchagichlari ishlatiladi. Shu tarzda, planoskoparallel harakati ehtimoli bo'lgan lazer masofa o'lchagichlaridan tashkil topgan o'lchash tizimi yordamida transport vositalarining geometrik parametrlarini aniqlanadi. Transportning o'ng va chap tomonida lazer o'lchagichlarni vertikal, bo'ylama va ko'ndalang tekisliklarda harakat qilish imkoniyatini beruvchi qo'llanmalar mavjud. Har ikki tomon, o'z navbatida, avtomobil skaner yuzalar x, y, z nuqtalari vertikal bo'ylama va ko'ndalang koordinatalarini qayd berilgan qadam so'rov bilan kuzatish rejimida, keyin aniqlangan ma'lumotlarkompyuterga uzatiladi, vertikal, bo'ylama va ko'ndalang tekisliklarda boshqariladigan avtomobil "kesimlari" grafik qismlarini hosil qiladi;

$$\begin{cases} x = x_A + AB \\ y = y_B + BC \\ z = z_C + DC \end{cases}$$

Bu yerda x_A x ning A nuqtadagi koordinatasi (birinchi o'lchagichni joylashtirish); y_B x ning B nuqtadagi koordinatasi (ikkinchi o'lchagichni joylashtirish); z_C x ning C nuqtadagi koordinatasi (uchinchi o'lchagichni joylashtirish); x y z kerakli D (nazorat) nuqtaning fazoviy koordinatalari.

Xulosa: "Operator - avtotransport vositalari - texnologik uskunalar - o'lchash vositalari - atrof-muhit" tizimida faktor va qonuniyatlarni hisobga olish asosida texnologik uskunalarini takomillashtirishning nazariy asoslari ishlab chiqildi:

References:

1. "УздЭУ авто ҳиссадорлик жамиятининг Нексия, Тико ,Дамас, Матиз, Ласетти автомобилларига техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш вақт меъёрлари" "Узавтосаноат", "Автотеххизмат" ХЖ Тошкент 2007.-57 б
2. Головин С.Ф. Технический сервис транспортных машин и оборудования. Учебное пособие. М. Альфа-М, ИНФРА-М.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi PF-4947 sonli farmonida "2017—2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha" harakatlar strategiyasi.
4. ИСО 100012 стандарти «Ўлчов ускуналарни сифатини таъминлаш».
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» 2017 yil 11 iyuldagi PQ-3127-son qarori.